

Desenvolvimento Profissional no Serviço Público e Reforma Administrativa

Edmar Roberto Prandini
edmarrp@yahoo.com.br
08 de outubro de 2020
Gestor Governamental
Governador do Estado de Mato Grosso

Este texto, com pequenas alterações, é parte de um Relatório que apresentei em 30 de agosto de 2020, à Superintendência da Escola de Governo, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de Mato Grosso.

A discussão sobre o desenvolvimento profissional nas carreiras do serviço público brasileiro decorre da decisão dos constituintes de 1988 de implementar um Regime Jurídico Único para a contratação de pessoas pelos entes federativos integrantes do Estado brasileiro, segundo as novas perspectivas aprovadas, na época, na Constituição Federal.

No contexto da elaboração e aprovação da Constituição de 1988, importa ressaltar que vigiam as energias sociais derivadas dos movimentos sociais e dos movimentos dos trabalhadores que emergiram desde o final dos anos 1970, como “novos personagens” no cenário político, na expressão de Eder Sader [1]. Assim como para os trabalhadores da iniciativa privada, cuja pauta dos direitos trabalhistas converteu-se em um conjunto normativo de status constitucional, incorporando-se diretamente ao texto da Carta Magna, exigia-se também para os trabalhadores do serviço público que se constituíssem condições de proteção e preservação de seus direitos, baseados em processos públicos e isonômicos de acesso, bem como se assegurassem que sua atividade era prestação de serviço público: a dizer, focado no atendimento das necessidades dos cidadãos e na obediência à lei, mais do que na obediência a mandatários temporários, ainda que eleitos, na hipótese de que suas proposições divergissem dos pressupostos orientativos emanados da Constituição Federal.

Com esta perspectiva, os servidores públicos assumiam um novo estatuto de representação na sociedade, um papel relevante, por meio do seu processo de seleção, via concursos públicos, de defensores:

- da nova Constituição Federal recém aprovada;
- dos princípios do Estado Democrático de direito;
- dos cidadãos;
- dos direitos de cidadania, nos casos em que os mandatários pretendessem restringir-lhes o significado e o alcance.

Ao mesmo tempo, conscientes de que suas tarefas na edificação do novo modelo do Estado pós-ditatorial eram profundamente exigentes em termos de qualificação profissional, aos servidores públicos impunha-se como necessário investir em qualificação profissional, compreendidas as suas dimensões teórica, técnica e política, e, ao Estado, viabilizar o acesso de seus quadros de pessoal a políticas de desenvolvimento e estimular

a sua valorização para o exercício das atribuições que lhes fossem requeridas, o que também não aconteceria sem a garantia de padrões remuneratórios estimulantes e de mecanismos de participação nos ciclos de discussão das carreiras.

Tendo presente a pauta da defesa contra demissões injustas, da preservação dos níveis dos salários, em contexto de hiperinflação, e da necessidade da qualificação profissional, os movimentos dos trabalhadores do serviço público concentraram seus esforços na valorização da estabilidade funcional, uma aquisição de valor absoluto para a proteção jurídica dos profissionais frente às autoridades de mandato temporário e vinculados às ideologias políticas; na garantia dos reajustes salariais frente à inflação; e, na ascensão nas carreiras mediante a qualificação profissional. Em diálogo e divergência com alguns autores, podemos afirmar que tratou-se de uma pauta centrada nas dimensões trabalhista e jurídica, menos do que orientada por um foco gerencial.

Há quem afirme, em função disto, que a construção do Regime Jurídico Único, sob tal concepção, reforçou uma dimensão “burocratizante” do serviço público no Brasil, tendo presente um conceito que consideramos “pejorativo” da burocracia, entendida como rigidez, lentidão, foco procedimental e baixa orientação para os resultados, por supostamente dar pouca atenção à noção de desempenho profissional, tido como quesito de validade absoluta, numa ingênua suposição de que seja rigorosamente empregado no âmbito da iniciativa privada, o que conferiria a ela resultados superiores àqueles obtidos nas organizações governamentais e nas empresas estatais.

Nesta tese menos ingênua e mais ideológica do predomínio do “desempenho profissional” como valor amplamente empregado na iniciativa privada, na seleção e manutenção dos quadros de pessoal, não há espaço para compreender as razões pelas quais os cargos de direção das organizações são predominantemente preenchidos por ampla maioria de homens em detrimento de mulheres; nem para explicar as razões pelas quais também a presença de brancos em detrimento de negros nos cargos de direção é muitíssimas vezes mais frequente; nem para compreender os motivos pelos quais as remunerações de homens é superior ao das mulheres em funções similares ou porque brancos obtêm remunerações mais altas na média do que os negros. A única explicação seria de que mulheres e negros, são menos capazes de desempenhar com êxito suas atribuições e tarefas do que os homens brancos, o que não nos parece uma tese cientificamente defensável, senão uma crença fortemente preconceituosa. Assim, o papel do “desempenho individual” na iniciativa privada é menor do que diversas formas discriminatórias de organização e sua afirmação recorrente baseia-se numa espécie de penumbra para o ocultamento de práticas perniciosas cuja exposição não podem ser divulgadas.

Importa citar que, coincidentemente, poucos dias após termos apresentado este relatório, tornou-se público o encaminhamento do Magazine Luiza de um processo de seleção de trainees de etnia negra, objeto de controvérsias e até de debates acerca de uma espécie “reversa” de racismo, tese de que discordamos veementemente.

Mas, voltando ao assunto principal deste texto, nossa compreensão acerca da burocracia difere daquela versão “pejorativa” citada acima, resgatando os elementos de racionalização de processos, eliminando etapas e interferências desnecessárias, com o objetivo de prover garantias de direitos e deveres entre as partes envolvidas em qualquer tipo de acordo ou contratação na sociedade, no mercado ou no Estado, tendo o Estado como agente validador e garantidor desses direitos e deveres. Assim, por exemplo, um documento eletrônico assinado por meio de certificado digital amparado por um sistema

de chaves criptografadas emitido por um ente autorizado por instituição governamental e com a vigência assegurada por legislação vigente é ato burocrático de alta qualidade sem necessariamente implicar em lentidão, rigidez, baixa orientação para resultados, logística densa, onerosa e demorada de entrega.

Há que se falar, portanto, que se pode desenhar uma burocracia aderente aos mais sofisticados processos de gestão contemporâneos, de celeridade processual, isonomia de direitos e de tratamento e de governança participativa, respeitada a pluralidade de agentes diretamente interessados ou se pode desenhar uma burocracia que preserve os vícios do patrimonialismo, na direção absolutamente oposta, com baixa descentralização, baixa delegação de responsabilidades, estratégias de negociações perniciosas para superação de cada etapa do ciclo de tramitação de um processo ou para a formação de uma decisão e estruturação de mecanismos de homologação desnecessários para os processos, de modo a propiciar trâmite mais rápido ou menos rápido aos processos, sem isonomia, disfarçando as preferências, os favores e as discriminações como decorrentes de ciclos ou fases de tramitação.

Na perspectiva com que interpretamos o sentido da atividade burocrática, os vícios do pouco comprometimento com resultados institucionais e com a celeridade na solução dos processos decorrem não de natureza inerente à própria burocracia em si mesma, mas da construção de um corpo administrativo e de rotinas operacionais pensados segundo os padrões do patrimonialismo [2], no sentido elaborado por Raimundo Faoro, onde grupos particulares de interesse lutam para assumir o poder do Estado ou, ainda mais frequentemente, para influir sobre os ocupantes dos cargos políticos ou hierárquicos com a finalidade de fazer-lhes servir, de tal modo que o Estado oriente suas ações e políticas para geração de benefícios que possam ser apropriados de maneira particularizada, diversamente do atendimento a padrões de serviço orientados por procedimentos universalistas [3]. O patrimonialismo é frequentemente reconhecido nas práticas recorrentes da corrupção em quaisquer das esferas da administração pública, porque seria a forma dos grupos particulares de interesse premiarem aos agentes políticos ou aos servidores públicos que lhes servem pelos “serviços prestados”. A agenda do interesse universal é substituída pela agenda que interessa a alguns dentre os diversos grupos empresariais.

Os debates atuais sobre a Reforma Administrativa, conduzidas desde a perspectiva hegemônica no Governo Federal, investe contra o modelo concebido na Constituinte de 1988 de modo muito perigoso, considerando que, apesar dos pontos positivos das proposições aprovadas na CF-88, os vícios de uma burocracia patrimonialista não foram suprimidos no país, mesmo que já estejamos há 32 anos da aprovação da Constituição. Uma Reforma Administrativa verdadeira deveria reforçar aqueles aspectos e renovar-lhes o sentido, considerando as novas possibilidades que a atual tecnologia fornecem para a sua consecução. Ao invés disso, a intervenção segundo a orientação do Governo Federal e do Ministério da Economia, desde nossa perspectiva, trata-se de um flagrante retrocesso social e político não apenas para os trabalhadores do serviço público, mas para toda a sociedade brasileira.

=====

[1] SADER, Eder. **Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo: 1970-80**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

[2] FAORO, Raimundo. **Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro**. Porto Alegre: Editora Globo, 1958.

[3] A melhor referência teórica para compreender o embate entre estas diversas postulações conceituais que conflitam entre si na construção dos padrões de governança e gestão públicas está na publicação de Edson Nunes, como resultado de sua tese de doutorado, defendida em 1984, denominada **A Gramática Política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático**, cuja primeira edição veio a público em 1997.